

Shaxsning o'zini anglashida ijtimoiy muhitning ta'siri. "Men" nazariyasi.

Primova Yorqinoy Turdiboyevna

Profi universiteti Navoiy filiali

Pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi,

Shodiyeva Anora Vapakulovna

Profi universiteti Navoiy filiali

Pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi.

ANNOTATSIYA: O'z-o'zini bilish yaxlit holda o'z ustida ishlash mazmunini, o'z-o'zini tarbiyalash dasturini belgilaydi. O'z-o'ziga munosabat hamisha o'z-o'zini his qilish bilan bog'liq. «Men» obrazi asosida har bir shaxsda o'z-o'ziga nisbatan baholar tizimi shakllanadiki, bu tizim obrazga mos tarzda turli xil bolishi mumkin. O'zini baholash ichki talabgorlik, ya'ni odam o'z oldiga amalga oshirish qiyin bo'lgan maqsad va muammolarni qo'yishi bilan uzviy bog'liq. Agar odam o'z muammolarini va maqsadini hal eta olmasa, u o'zidagi ichki talabgorlikni kamaytirishi kerak.

Kalit so'zlar: shaxs nazariyasi, maqsadlar, ideallar, "men" nazariyasi, bilish komponenti, emotsional komponent, axloqiy component, Z. Freyd.

Kirish: Ko'pgina ilmiy manbalarda o'z-o'zini anglashga quyidagicha ta'rif beriladi: «Insonning o'z bilimlari, ma'naviy qiyofasi va qiziqishlari, ideallari va axloq motivlarini anglash, baholash, o'z-o'ziga arbob sifatida his qiluvchi va fikrlovchi mavjudod sifatida yaxlit baho berishi, o'zini obyektiv dunyodan ajratishi, o'zining borliq olamga munosabatini anglash va unga baho berishi, o'zini shaxs sifatida anglashi, o'z xatti-harakatlari, fikrlari va hislari, istaklari va qiziqishlarini anglashidir».

Shaxsning o'z-o'zini anglashi yosh va jinsiy o'ziga xoslikka ega. Masalan, o'ziga nisbatan o'ta qiziquvchanlik, kim ekanligini bilish va anglashga intilish ayniqsa, o'smirlik davrida rivojlanadi. Bu davrda paydo boladigan «kattalik» hissi qizlarda ham, o'smir yigitlarda ham nafaqat o'ziga munosabatni, balki o'zgaralar bilan bo'ladigan munosabatlarini ham belgilaydi. Qizlardagi «Men» obrazining yaxshi va ijobiy bo'lishi ko'proq bu obrazning ayollik sifatlarini o'zida mujassam eta olishi, ayollik xislatlarining o'zida ayni paytda mavjud ekanligiga bog'liq bo'lsa, yigitlardagi obraz ko'proq jismonan barkamollik mezonlari bilan nechog'li uyg'un ekanligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham o'smirlikda o'g'il bolalardagi bo'yning pastligi, muskullarning zaifligi va shu asosda qurilgan «Men» obrazi qator salbiy taassurotlarni keltirib chiqaradi. Qizlarda esa tashqi tarafdin go'zallikka, kelishganlik, odob va ayollarga xos qator boshqa sifatning bor-yo'qligiga bog'liq holda «Men» obrazi mazmunan idrok qilinadi. Qizlarda ham ortiqcha vazn yoki terisida paydo bolgan ayrim toshmalar yoki shunga o'xshash fiziologik nuqsonlar kuchli salbiy emotsiyalarga sabab

bo'lsada, baribir chiroyli kiyimlar, taqinchoqlar yoki sochlarning o'ziga xos turmagi bu nuqsonlarni bosib ketadigan omillar sifatida qaraladi. Lekin shuni alohida aytish joizki, «Men» obrazining ijobiy yoki salbiyligida yana o'sha shaxsni o'rab turgan tashqi muhit, o'zgalar va ularning munosabati katta rol o'ynaydi. Odam o'zgalarga qarab, go'yoki oynada o'zini ko'rganday tasavvur qiladi. Bu jarayon psixologiyada refleksiya deb ataladi. Uning mohiyati — aynan o'ziga o'xshash odamlar obrazi orqali o'zi to'g'risidagi obrazni shakllantirishdir. Refleksiya «Men» obrazi egasining ongiga taalluqli jarayondir.

«Men» obraziga doir bir qancha nuqtayi nazarlar mavjud bo'lib, bulardan eng ko'p tarqalgani quyidagi uch komponent bolib, bular:

1. Bilish komponenti (o'zini bilish).
2. Emotsional komponent (o'z-o'zini baholash).
3. Axloqiy komponent (o'ziga munosabat).

Insonning o'z-o'zini anglashi borasida ko'pgina olimlar ilmiy- psixologik tadqiqot olib borganlar. Masalan, D. Mill «Men» konsepsiyasini xotira bilan bog'lagan bolsa, V. Vundt «Men»ni insonni shaxsiy hissiyotlari bilan bog'lagan. I.S.Kon o'zining «Men»ning yaratilishi» nomli asarida bu fikrlarni tahlil qilib, «inson avvalo kishining diqqat-e'tiborini o'ziga qaratadigan sifatlarini anglaydi» deydi. D. Midning fikricha, o'z-o'zini anglash bu-birgalikdagi faoliyati tufayli birlashgan odamlarning ko'zi bilan o'ziga boqishdir. A.N. Leontev o'z-o'zini anglashda ijtimoiy faoliyatning roli haqida fikrlab, shunday deydi: «Individual «Men» o'zining tarkibiga ko'ra, ijtimoiy malakalar natijasida yuzaga keladigan ijtimoiy tarkibdir».

«Men» obrazi asosida har bir shaxsda o'z-o'ziga nisbatan baholar tizimi shakllanadiki, bu tizim obrazga mos tarzda turli xil bolishi mumkin. O'z-o'zini baholash borasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turli yoshdagi kategoriyalarni (masalan, 14, 17 yoshdagi o'quvchilar va 30 yoshdagi kattalarni) beshta parametr - jismoniy sifatlar, shaxsiy muvaffaqiyatlar, intellektual rivojlanish, shaxslararo munosabatlardagi o'rni va mas'uliyat hissiga nisbatan o'ziga baho berishini taqqoslash so'ralganda, ularning yosh o'tgan sayin individual variatsiyalari ortganligi kuzatilgan. Bolalikda o'zini hamma sifatlar bo'yicha bir xil baholash xos bo'lsa, katta yoshdagi respodentlar o'zining kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq anglaganligi aniqlangan. Bu esa ularning shaxsiy tajribasi ortganligi bilan bog'liq, bu o'z navbatida shaxsning kognitiv jihatlarini ortishi-ning natijasidir, ya'ni shaxs ulg'aygan sayin unda o'z «Men»ining turli tomonlarini baholash qobiliyati kengayib boradi.

Noadekvat o'zini yuqori baholash shaxs uchun hayotiy qiyin-chiliklar manbaiga aylanishi mumkin; o'ziga nisbatan tanqidiylik bilan qarashga asoslangan noadekvat

past baho esa infantilizmga, mas'uliyatsizlikka, o'z faoliyatini tashkil eta olmaslik, uning natijalarini ko'ra bilmaslik va odamlar bilan munosabatga kirisha olmaslikka olib kelishi mumkin.

Zigmund Freyd shaxs nazariyasini rivojlantirish barobarida boshqa olimlarning fikrlariga qarshi chiqqan holda, nisbatan boshqacharoq tarzda asoslab bergan. Uning fikriga ko'ra «individ - doimo jamiyat bilan nizoda bo'ladi» deb ta'kidlaydi. Ya'ni «insonning biologik ehtiyojlari (ayniqsa jinsiy ehtiyojlari) jamiyatdagi mavjud madaniyat me'yorlariga zid bo'ladi, shaxs o'z ehtiyojlarini qondirish jarayonida bu me'yorlar bilan albatta to'qnash keladi.

Freyd nazariyasiga ko'ra, jamiyatda tarixan tarkib topgan odatlar, axloqiy prinsiplar, ijtimoiy «senzura»ning mavjudligi tufayli jinsiy mayl to'g'ridan to'g'ri to'siladi. Shuning uchun ham ba'zi kishilarda bu ongsiz tabiiy mayl bilan anglab turilgan vaziyat o'rtasida ichki ruhiy nizo paydo bo'ladi, bunday to'qnashuvlar ba'zan barqaror asab kasalliklariga (nevrozga) olib keladi. Kishilik jamiyatida ko'pchilik kishilarning hayoti davomida bu tabiiy ongsiz mayl energiyasi mehnat faoliyatiga, aqliy va ijodiy faoliyatga qaratiladi va sarf etiladi. Hayotning yuksak sohasiga energiyaning shu tariqa ko'chirilishi sublimatsiya deyiladi.

Xulosa: O'zlikni anglashning qiymatli tomoni bo'lgan o'z-o'ziga munosabat insonni o'zga shaxs sifatida munosabatda bo'lishini nazarda tutadi. U birinchi navbatda, shaxsning yo'nalganligi (maqsadlari, ideallari, ehtiyojlari, qiziqishlari)ni, qadriyatlar ma'naviy qiymatlarga yo'nalishi, o'ziga talabchanligi, o'zini ifoda qila olishini o'z ichiga oladi. O'z-o'ziga munosabat hamisha o'z-o'zini his qilish bilan bog'liq. O'z-o'zini his qilish esa o'z navbatida o'z-o'zini ifoda qilish, o'zini tasdiqlash bilan bog'liq. O'zidan qoniqish yoki qoniqmaslik bilan ifodalanadigan shaxsning ruhiy holati o'zining xulqi bilan ichki muhitni yaratadi, ichki muhit esa o'z navbatida inson «Men»ining barcha ko'rinishlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.A. Karimov. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — T.: «Ma'naviyat», 2008.
2. Гидденс Э. Социология. — 2002.
3. Маерс Д. Социальная психология. — М.: Аллель, 2000
4. Маерс Д. Изучаем социальную психологию. — М.: 2009.
5. Мельникова Н.А. Шпаргалка по социальной психологии: ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель. 2000.
6. Смелзер Н.И. Социология. — М.: 1994.
7. V. Karimova. Ijtimoiy psixologiya va amaliyot. — T.: 2009.